

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ АВИЦЕННЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦИИ

Абдусоломов Б.Б.

Мадумарова М.М.

Андижанский государственный медицинский институт.

Актуальность. Фармация - научно-практическая отрасль, изучающая вопросы поиска, получения, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств. Египетское слово «фармаки» - означает «дарующий исцеление». Фармация вместе с фармакологией, как в более ранние периоды истории, так и на современном этапе ее развития, составляла и по сей день составляет науку о лекарствах - лекарствоведение. Впервые надпись «фармаки» была обнаружена под изображением египетского бога медицины Тот - помогающего верховному Богу Египта Осирису. Лекарствоведение широко распространилось и получило существенное развитие и в Древнем Египте, и Месопотамии, и древнем Китае, и Азии. Так, в папирусе Эберса (17--16 в. до н.э.) - «Книге приготовления лекарств для всех частей тела» содержится 877 способов лечения болезней и около 900 лекарств. Больших успехов в развитии фармации среди стран Востока и Европы достиг Абу Али ибн Сина (Авиценна) - (980-1037). Авиценна был разносторонне образованным и одаренным человеком, он добился большого успеха в изучении геологии, химии, поэзии, музыки, географии, философии. Всемирно известный «Канон врачебной науки» имеющий в себе 5 томов, представляет собой жемчужину трудов великого ученого. Особое значение трудов великого восточного ученого, определяет актуальность данной работы. Без знаний истории и особенностей фармации, невозможно представить себе грамотного специалиста в области фармакологии.

Целью исследования является рассмотрение вкладов Авиценны в развитие медицины и фармации.

Основными задачами для раскрытия данной цели являются следующие моменты:

- канон врачебной науки
- причины болезней (по Авиценне)
- методы лечения болезней
- лекарствоведение

Результаты. «Канон врачебной науки» («Китаб ал-Канун фи-т-тибб») -- сочинение энциклопедического характера, в котором предписания античных медиков осмысленны и переработаны в соответствии с достижениями арабской медицины. В «Каноне» Ибн Сина предположил, что заболевания могут вызываться какими-то мельчайшими существами. Вопросам медицины Ибн Сина посвятил более 20 своих произведений, многие из которых очень обширны. Мировую славу Ибн Сине принесло его главное медицинское произведение - «Канон врачебной науки», законченное автором около 1020 г. «Канон врачебной науки» - энциклопедический свод медицинских знаний древнего мира, итог воззрений и опыта древнегреческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей. В арабских странах и Индии «Канон врачебной науки» переиздается и в наше время. Академия наук Узбекской ССР предприняла первое в мире полное издание перевода «Канона врачебной науки» на современные языки (русский и узбекский) и в 1960 г. завершилось печатание всех книг «Канона». В 1981 г. «Канон» Авиценны был переиздан еще раз. Для истории фармации наибольший интерес представляют вторая и пятая книги

«Кано́на». Мы уже знаем, что в то время Бухара вела оживленную торговлю с Китаем, Индией, Византией и славянами. Возросло число лекарственных средств и способов их приготовления. Все это привело к появлению первых аптек, а затем к выделению фармации в особую отрасль. В характеристике природы лекарства ведущим является его основное влияние на организм.

Вывод. Главным терапевтическим принципом «Кано́на» является лечение противоположным (*contraria contrariis curantur*): «Поистине, когда будет понятно качество болезни, нужно выбрать лекарство с противоположным качеством, ибо болезнь лечится противодействием».